

GIPERTONIYANI DAVOLASHDA ISHLATILADIGAN DORILARNING KIMYOVIY TARKIBI

Xoshimjonova Odina Akbarali qizi

Andijon Davlat Universiteti 2-bosqich kimyo magistranti

Do‘monov Baxrom Muxtorovich

Andijon Davlat Universiteti Pedagogika fanlari bo‘yicha PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7410874>

Annotatsiya. Mazkur maqolada gipertoniyani davolashda ishlatiladigan dorilarning kimyoviy tarkibi, gipertoniya va aterosklerotik xavf o‘rtasida o‘zaro aloqadorlik, essensial gipertoniya olib keluvchi omillar, arterial gipertoniya haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: gipertoniya kasalligi, essensial gipertoniya, aterosklerotik xavf, arterial gipertoniya, manfiy inotrop.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Аннотация. В статье подробно описаны химический состав препаратов, применяемых при лечении артериальной гипертензии, взаимосвязь артериальной гипертензии и атеросклеротического риска, факторы, приводящие к гипертонической болезни и артериальной гипертензии.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, гипертоническая болезнь, атеросклеротический риск, артериальная гипертензия, отрицательный инотроп.

CHEMICAL COMPOSITION OF DRUGS USED IN THE TREATMENT OF HYPERTENSION

Abstract. This article describes in detail the chemical composition of drugs used in the treatment of hypertension, the relationship between hypertension and atherosclerotic risk, factors that lead to essential hypertension, and arterial hypertension.

Key words: hypertension disease, essential hypertension, atherosclerotic risk, arterial hypertension, negative inotrope.

KIRISH

Gipertoniya kasalligiga to‘g‘ri tashxis qo‘yish bemorda ikkilamchi arterial gipertenziya sabablarini bartaraf etishga bog‘liq. Gipertoniya kasalligini davolash murakkab va uzoq, davom etadigan jarayon bo‘lib, bemordan vrach ko‘rsatmalarini qat‘iy bajarishni talab etadi. Avvalo bemor o‘zining hayot faoliyati, ovqatlanish, ishlash va dam olish rejimlarini o‘zgartirishi, mas, spirtli ichimlik ichish va chekishdan voz kechishi, sho‘r, yog‘liq ovqatlarni kam iste‘mol qilishi, semirishga yo‘l qo‘ymasligi, kam suyuqlik ichishi, yengil jismoniy mashqlar qilishi: bir oz yurishi, sekin yugurishi, chang‘ida yurishi, velotrenajordan foydalanishi, dam olish kunlarini unumli o‘tkazishi, autotrening bilan shug‘ullanish, turli asabiy-ruhiy his-hayajonlardan uzoqroq bo‘lishga harakat qilishi kerak. Shuningdek, psixoterapiya, giperbarik oksigenatsiya, elektryuqu, akupunktura va massaj usullaridan foydalanish lozim.

Katta yoshdagi odam qon bosimi normal ko‘rsatkichi – sistolik (yuqori ko‘rsatkich) bosim 120 mm.Hg ustuni va diastolic (past ko‘rsatkich) bosim 80 mm.Hg ustuniga teng bo‘lishidir. Birinchi ko‘rsatkich yurak qisqargan vaqtida paydo bo‘ladi, ikkinchi bosim esa yurak bo‘shashganda. Albatta, bu ko‘rsatkichlar nisbiy o‘rtacha qilib olingan, har bir organizmning o‘zi uchun normal qon bosimi bor. Gipertoniya deganda qon bosimining 140 mm.Hg ustunidan

yuqori bo'lgan holatlar tushuniladi, diastolic ko'rsatkich esa 90 mm.Hg ustunidan yuqori bo'lishi. Bu ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan qon bosim maxsus davo chora tadbirlarini talab etadi. Agar arterial qon bosimi 180 ga 110 ko'rsatkichlarda bo'lsa va undan ham ortsa, zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilishi zarur.

90 % holatlarda gipertoniya sababini aniqlashning imkoni bo'lmaydi. Bunday holat birlamchi gipertenziya deb ataladi. Ikkilamchi gipertenziya (10 %) boshqa biror bir kasallik oqibati yoki asorati sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Gipertoniya odatda belgilersiz kechadi, organizmda kechayotgan patologik holatni inson avvaliga sezmaydi. O'z vaqtida chora ko'rmaslik keyinchalik jiddiy oqibatlariga olib keladi, masalan gipertonik kriz va boshqa jiddiy asoratlar.

Gipertonik kriz – qon bosimining birdan ko'tarilishi va qon bosimi ko'rsatkichlarining kritik shkalalardan o'tib ketishi ko'pincha quyidagi simptomlar bilan namoyon bo'ladi:

- Nafas olishning qiyinlashuvi;
- Ko'krak sohasidagi og'riq, taxikardiya;
- Kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi;
- Ko'rish bilan bog'liq muammolar, ko'z ichi qizarishi, ko'z ichki bosimining ortishi;
- Ko'ngil aynishi va qayt qilish;
- Teri qoplamalarining qizarishi va haroratning biroz oshishi;
- Tananing ayrim sohalari yoki qo'l va oyoqlarning oqarishi.

Yuqorida keltirib o'tilgan belgilar boshqa kasalliklarda ham yuzaga chiqishi mumkin, shu sababli simptomlar paydo bo'lishi bilan qon bosimini o'lchash kerak, agar ko'rsatkichlar kritik darajada bo'lsa, zudlik bilan tez tibbiy yordamga murojaat etish zarur.

Qon bosimini tushirishning eng samarali usuli tana vaznini me'yorga keltirishdir. Buning yo'li oson: kamroq va to'g'ri ovqatlanish, ayniqsa yog'li qovurilgan, shirin, dudlangan mahsulotlar iste'molini kamaytirish va ko'proq aktiv harakatda bo'lish;

Stress – arterial qon bosimi oshishiga olib keluvchi eng salbiy holat. Stress vaqtida ajralib chiqadigan gormonlar qon tomirlarni toraytiradi va qon bosimi oshishiga sabab bo'ladi. Shu sababli stress holatlariga tushmaslikka harakat qilish kerak, shunchaki o'zingizni xotirjam saqlang;

Ishdagi charchoqlar va doimiy zo'riqib yashash – bu ham stressning bir ko'rinishi, hattoki bir martalik stress holatidan ham ko'ra xavfliroq. Ilmiy izlanishlar ko'rsatishicha bir hafta davomida 41 soatdan ko'p ishlash gipertonik kasalliklar rivojlanish xavfini 15 % ga oshiradi;

Uyqu – organism sog'lig'i uchun eng kerakli fiziologik holat. Gipertonik kasallikning boshlang'ich davrlarida uyqu soatini uzaytirish qon bosimini me'yorga kelishiga sabab bo'ladi;

Jismoniy harakatlar – gipertonik kasallik profilaktikasida samarali usul hisoblanadi. 30 daqiqa davomida yurib sayr qilish qon bosimini 8 mm.Hg ustuniga pasaytiradi. Bundan tashqari, har qanday sport turi bilan shug'ullanish, har qanday jismoniy harakatlar ham organism uchun foydali;

Tuz ko'p iste'mol qilish qon bosimi oshishiga olib keladi. Ovqatlanish ratsionidan tuzni oz miqdorda kamaytirish ham arterial qon bosimi pasayishiga olib keladi. Organizm kunlik qabul qilinishi kerak bo'lgan tuz miqdori 1,5-2 gr.dan oshmasligi kerak;

Qon bosimini tushiruvchi ayrim mahsulotlar ham bor. Bularga meva va sabzavotlar kiradi, ayniqsa tarkibida kaliy va magniy mikroelementlari ko'p saqlovchi turlari. Bu kabi mevalarga

kartoshka, lavlagi, pomidor, dukkakli mahsulotlar, banan, apelsin, kivi, uzum va anjir kiradi. Bundan tashqari, qon bosimini tushirishda boyarshnik, imbir, kurkuma, sarimsoq piyoz, zaytun moyi va yongʻoq ham muhim ahamiyatga ega.

Bosimni ortib ketishi xisobiga chap qorinchaning gipertrofiyasi natijasida rivojlangan diastolik disfunksiyani davolashda AAF-ingibitorlari samarali xisoblanadi. Renin-angiotenzin-aldosteron tizimiga taʼsir koʻrsatilishi xisobiga ular miokard gipertrofiyasini yanada zoʻriqishini oldini olibgina qolmay, balki uning regressiyasiga ham olib keladi. AAF-ingibitorlari miokardning diastolik qattiqligini kamayishini chaqiradi va yurak chap qorinchasining boʻshashini yaxshilaydi.

Manfiy inotrop taʼsiri kuchli namoyon boʻlishiga qaramay, kalsiy antagonistlaridan verapamil qoʻllanadi. U chap qorinchani faol boʻshashini yaxshilab, uning qattiqligini kamaytiradi, hamda xilpillovchi aritmiyalı bemorlarda ritmni nazorat qiladi. Arterial gipertoniya bilan xastalangan katta yoshli va keksa bemorlarda tanlov preparati boʻlib diuretiklar hisoblanadi.

Tiazidli va notiazidli diuretiklarni kichik dozalarda qoʻllash ularni moddalar almashinuviga koʻrsatadigan nojoʻya taʼsirlarini ancha kamaytiradi. Turli xavf omillarning tusatdan oʻlim holatlariga taʼsirini oʻrganish oqibatida shu narsa ayon boʻldiki, Rossiya aholisi orasida birinchi uchlikni arterial gipertenziya (35,5%), giperxolesterinemiya (23%) va tamaki isteʼmol qilish (17,1%) egallasa, keyingi urinlarda meva sabzavotni etarlicha isteʼmol qilmaslik (12,9%), ortiqcha tana vazni (12,5%), alkogolizm (11,9%) va gipodinamiya (9%) tashkil qiladi. Shu bilan birga salomatlikni yoʻqotishga olib keluvchi sabablar hamoʻxshash boʻlib, ular arterial gipertenziya (16,9%), alkogolizm (15,4%), tamakiisteʼmol qilish (13,6%) va giperxolesterinemiya (12,4%), ortiqcha tana vazni (8,9%), meva sabzavotlarni yetarlicha isteʼmol qilmaslik (6,9%), gipodinamiya (4,6%) va boshkalar YuQTKlariga olib keluvchi XOning Rossiyadagi katta yoshli erkak va ayollar orasidagi foizi ham yuqori boʻlib, arterial gipertenziya - 40 va 42%, tamaki isteʼmol qilish - 60 va 15,5% ni tashkil qiladi.

NATIJALAR

Epidemiologik maʼlumotlarga koʻra, gipertoniya va aterosklerotik xavf oʻrtasida oʻzaro aloqadorlik borligi aniqlangan. Gipertoniya kasalligini davolashda qoʻllaniladigan farmakologik dori preparatlari insult xavfini, yurak etishmovchiligi va koronar xavfni kamaytirishi isbotlangan.

Arterial gipertoniya – jahonning aksariyat mamlakatlarida eng koʻp tarqalgan yurak qon tomir tizimining xastaligidir. AG bilan 50 milliondan ortiq amerikaliklar va 40 milliondan ortiq rossiyaliklar kasallanganlar. AG - uzoq muddat simptomsiz kechib bemor ayrim hollarda oʻzining xasta ekanligini ham bilmasdan dunyodan oʻtib ketadi.

AQSH va Yevropada oʻtkazilgan tadqiqotlar, gipertoniya inson hayotini anchagina qisqartirib yuborishini isbotlagan: iqtisodiy rivojlangan davlatlarda 40 yoshga kirgan erkakning oldida yana 40 yil, agar AG bilan ogʻrigan boʻlsa - 34 yil, AGning boshqa XO bilan uygʻunlashib kelishi hollarida esa bor yoʻgʻi 13 yilni tashkil qiladi. Arterial gipertoniya YuIK stabil stenokardiya bilan uygʻunlashib kelish holatlari oʻta xavflidir. Gipertoniya 40 yoshli erkakda YuIK xavfini 4 barobar oshiradi, agar gipertoniya chekish yoki dislipidemiya bilan qoʻshilib kelsa, oʻlim xavfi 6 barobarga oshadi. AG rivojlanish sabablari bugungi kungacha toʻliq oʻrganilmagan, ammo psixoemotsional stresslarga nisbatan asab ruhiy tizimdagi buzilishlar bunga sabab boʻlishi isbotlangan.

MUHOKAMA

Essensial gipertoniya olib keluvchi omillarga irsiy moyillik, tuz, shirinliklarni ko'p iste'mol qilish, gipodinamiya, spirtli ichimliklar iste'moli, ortiqcha TV va chekish kiradi. AG bilan YUIK lariga olib keluvchi omillarning umumiy ekanligi yuqoridagilardan ko'rinib turibdi.

Nitratlar. Bugungi kunda mazkur guruhga mansub preparatlardan nitroglitserin, dinitrat izosorbid va izosorbid-5-mononitratlar keng qo'llanilmoqda. Ularning farmakologik faoliyatlari orasida deyarli farq yo'q. Ularni ta'sir davomlilikiga qarab qisqa muddatlik (1 soatgacha), o'rtacha muddatli (6 soat) va uzoq muddatli (6 - 16 ba'zan 24 soatgacha) turlarga taqsimlash mumkin.

Nitratlar kuchli antianginal ta'sirga ega bo'lib, molsidomin antianginal ta'sirga ham ega. Preparat stenokardiya xurujlari profilaktikasi uchun ham ishlatilishi mumkin. Zo'riqish stenokardiyasining I FSda nitratlarning qisqa ta'sirli – bukkal shakllari, plastinkalari, nitroglitserin aerosollari va izosorbid dinitrat qo'llaniladi. Ularni jismoniy zo'riqishdan 5-10 min avval qabul qilish lozim.

Qon bosimi oshganda birinchi yordam ko'rsatishda qo'llaniladigan dori preparatlari:

Nifedipin (Fenigidin)

Qon bosimini tushiruvchi preparat. Qon bosimini tushiradi, koronar qon aylanishini yaxshilaydi, periferik qon tomirlarni kengaytiradi. Odatda tabletka shaklida buyuriladi, ta'sir etuvchi modda 10 mg saqlanadi. Gipertonik kriz vaqtida 1 tabletka (10 mg) til ostiga tashlab so'riladi. Agar ehtiyoj bo'lsa, 30 daqiqa o'tgach yana bir tabletka so'rilishi ham mumkin. Bu doir preparatini uzoq muddatga qabul qilish faqatgina shifokor mutaxassis tomonidan buyuriladi.

Kaptopril

Gipotenziv vosita – qon tomirlarni kengaytiradi, periferik oqim qarshiligini kamaytiradi va koronar qon aylanishini yaxshilaydi. Gipertonik kriz vaqtida bir tabletka til ostiga tashlanadi (25 mg). Tabletka shaklida chiqariladi 12,5 mg, 25 mg yoki 50 mg.

Valokordin

Etilbromizovalerianat, fenobarbital, yalpiz moyi va xmel kabi moddalardan iborat preparat. Sedativ va yengil uyqu chaqiruvchi ta'sirga ega, spazmolitik va qon tomirlarni kengaytiruvchi vosita. Tomchi ko'rinishida chiqariladi va og'iz orqali qabul qilinadi. Qisqa muddatda ta'sir etishi uchun preparat 40 tomchi suvda eritilib qabul qilinadi.

Valeriana nastoykasi

Sedativ, yengil spazmolitik va yengil uyqu chaqiruvchi ta'sirga ega. Gipertonik kasalliklarning boshlang'ich davrlarida qabul qilganda yaxshi samara beradi. Arterial qon bosimi oshganda tinchlantiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi, nerv tizimi qo'zg'aluvchanligini kamaytiradi, nastoykadan 20-30 tomchi ko'p bo'lmagan suvda eritiladi va bemorga ichishga buyuriladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, stabil zo'riqish stenokardiyasining II FSda nitratlarning qisqa va o'rtacha ta'sirli, bukkal shakllari, plastinkalari, nitroglitserin aerosollari va izosorbid dinitrat qo'llaniladi. III FSda stenokardiya nitratlar kun bo'yi muntazam 5-6 soat nitratsiz davrlar bilan asimmetrik qabul qilinishi lozim. Bu maqsadlar uchun uzaytirilgan davrli 5-mononitratlar qo'llaniladi. IV FS stenokardiya, sutkalik xurujlar paydo bo'lishini e'tiborga olib, nitratlar BAB kabi antianginal preparatlar bilan kombinatsiyada qo'llaniladi.

REFERENCES

1. Kats P.S., Mavlyanov I.R., Maxkamova R.K., Daminova L.T. Klinik farmakologiya. T., 2004.
2. Mamatov Y. U. Klinik farmakologiya, Toshkent, 2010.
3. Botanika (Morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika): Oliy o'quv yurtlari uchun darslik / O'. Prator, L. Shamsuvaliyeva, E. Sulaymonov va boshq.; O'. Pratorning umumiy tahriri ostida. — T.: Ta'lim, 2010.
4. S.S. AZIZOVA "Fannakologiya". "Yangi asr avlodi", 2006.